

APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL TRIBUTARIO VENEZOLANO

CARLOS E. WEFER H.
Abogado

Objetivo del Curso:

Al finalizar el curso, el cursante deberá tener las herramientas suficientes para: (i) dar un concepto de Derecho Penal Tributario, y fijar posición respecto de su naturaleza jurídica; (ii) identificar cuáles son los principios constitucionales aplicables a los ilícitos tributarios; (iii) determinar si el Código Orgánico Tributario le es aplicable a los Estados y Municipios; (iv) identificar los elementos fundamentales del ilícito fiscal; (v) distinguir las distintas clases de ilícitos tributarios; (vi) señalar cuál es el régimen de responsabilidad penal tributaria en Venezuela; (vii) identificar los supuestos en los que concurren personas en la realización de ilícitos tributarios y en los que concurren ilícitos tributarios en una misma persona; (viii) señalar cuáles son las sanciones aplicables por ilícitos tributarios; (ix) identificar las causales de extinción y prescripción de la acción penal y de la ejecución de la pena en el Código Orgánico Tributario; (x) Analizar los tipos penales tributarios previstos en el Código Orgánico Tributario, e identificar sus fallas; e (xi) identificar y aplicar las normas que rigen los procedimientos penales tributarios, tanto en el Código Orgánico Tributario como en el Código Orgánico Procesal Penal.

1.- Parte General:
Derecho Penal Tributario. Concepto. Naturaleza Jurídica. Aplicabilidad de los principios generales del Derecho Penal Común al Derecho Penal Tributario. Bases Constitucionales del Sistema Penal Tributario Venezolano. Aplicabilidad de los ilícitos tributarios previstos en el Código Orgánico Tributario a los tributos de los Estados y Municipios. Elementos esenciales del ilícito tributario: tipicidad, antijuridicidad entendida teleológicamente, culpabilidad. Clasificación legal del ilícito tributario. Régimen de la responsabilidad penal tributaria en Venezuela. Concurrencia material y formal de ilícitos tributarios. Delito continuado. Coparticipación criminal tributaria. Elementos accidentales del ilícito tributario. Régimen de las sanciones. Extinción de la acción penal y de la ejecución de la pena. Prescripción.

2.- Parte Especial:
a) Ilícitos Formales. Tipos específicos de infracciones a los deberes establecidos por el Código Orgánico Tributario y por otras leyes tributarias. El problema de la ley penal en blanco. Especial referencia al artículo 107 del Código Orgánico Tributario. *b) Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas.* Tipos específicos de infracciones de los mecanismos de control de las especies fiscales y gravadas. *c) Ilícitos Materiales:* violaciones al Derecho Tributario Material, por incumplimiento simple de la obligación tributaria. La Contravención. *d) Ilícitos sancionados con penas privativas de la libertad:* violaciones al Derecho Tributario Material, por incumplimiento malicioso de la obligación tributaria. La Defraudación. Indicios. La falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción. La divulgación de secreto fiscal.

3.- Algunas notas sobre el Derecho Procesal Penal Tributario:
Derecho Procesal Penal Tributario. Concepto. Clases. Principios constitucionales que informan al Proceso Penal Tributario: (i) derecho de acceso a la justicia; (ii) derecho a la libertad personal; (iii) derecho a la integridad personal; (iv) derecho a la inviolabilidad del hogar doméstico; (v) derecho al secreto de las comunicaciones privadas; (vi) derecho a la defensa y sus diversas

formas de manifestación. División de jurisdicción. Penas accesorias. Procedimientos. Algunos problemas adicionales.

CARLOS E. WEFER H.

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela. Miembro de las Asociaciones Venezolanas de Derecho Tributario y Derecho Financiero. Asistente de la cátedra “Derecho Financiero” en el pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Autor de varios trabajos en materia de Derecho Penal Tributario, publicados en la Revista de Derecho Tributario. Expositor en varias Jornadas en materia tributaria, con énfasis en lo penal tributario. Colaborador especial del Comité de Redacción de la Propuesta de Código Orgánico Tributario de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, especialmente en la preparación del Título III (De los ilícitos tributarios y sus sanciones) del mencionado proyecto.